

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI FANIDAN SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Omonova Nasiba Bo'riyevna

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani

27-umumiy ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ona tilidan sinfdan tashqari olib boriladigan ishlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy maqsadlarni ko'zlaydi. Uning ta'limiy ahamiyati shundaki, o'quvchi bu jarayonda qo'shimcha bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Tarbiyaviy ahamiyati esa nutq odobini tarbiyalash, zukkolik, tezkorlik va hozirjavoblik singari fazilatlarini shakllantirish, mustaqil fikrlash, ijodiy faoliyat ko'rsatish singarilarida o'z ifodasini topadi.

Kalit so'zlar: Ona tili, to'garak, boshlang'ich sinf, metod, sinfdan tashqari, o'quvchi, samaradorlik.

Sinfdan tashqari ishlar o'quv dasturi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, unda ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda yaqindan yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda ona tilidan "sinfdan tashqari ish" deyilganda o'quvchilarning o'qituvchi rahbarligida darsdan tashqari vaqtda tashkil qilingan, dastur bilan bog'liq bo'lgan material asosida ixtiyoriylik tamoyiliga asoslangan mashg'ulotlar tushuniladi.

Sinfdan tashqari ishlarni ikki turini farqlash mumkin. Uning birinchi turiga rejadagi materiallarni o'zlashtirishda orqada qoladigan bolalar bilan ishlash tushunilsa, ikkinchi turi esa ona tilini o'rganishga qiziquvchi bolalar bilan o'tkaziladigan mashg'ulotlar kiradi.

Ma'lumki birinchi turdagi mashg'ulotlar hozirgi kunda mamlakatimizning barcha mamlakatlarida mavjud. Bunday mashg'ulotlarni bilimlar darajasi bir-biriga yaqin 3-4 o'quvchidan iborat kichik guruhlarda haftada 1-2 marta o'tkazish mumkin.

Odatda sinfdan tashqari ishlar deyilganda ko'proq ikkinchi turdagi mashg'ulotlar nazarda tutiladi va ular asosan o'z oldiga quyidagi maqsadlarni

qo'yadi: O'quvchilarda ona tiliga va uning tadbirlariga qiziqish uyg'otish, o'quvchilarning ona tilidan reja bo'yicha olgan bilimlarini kengaytirish, o'quvchilarda ilmiy tekshirish xarakteridagi malakalarini oshirish, ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatish, o'quvchilarda tilshunos olimlar va tarixiy materiallar haqida tasavvurlarini kengaytirishdan iborat. Bu maqsadlarni bir qismi darsda amalga oshiriladi, ammo dars vaqti chegaralanganligi tufayli qolgan qismini sinfdan tashqari ishlarda amalga oshiriladi.

Boshlang'ich sinflarda Ona tili fanidan sinfdan tashqari ishlar bosqichlari:

1. Tayyorlov bosqichi. Bu 1-sinfning savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Unga darsning bir qismi 17-20 daqiqasi ajratiladi.¹
2. Boshlang'ich bosqich. Bu 1-sinfning 2-yarim yilligiga to'g'ri keladi. Bu bosqichda haftada 1 marta 45 daqiqalik dars uyushtiriladi.
3. Asosiy bosqich. Bu bosqich 2-4-sinflarga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilarning o'qish malakalari mustahkamlanadi. Bunda o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qiganlari baholanadi.

Sinfdan tashqari ishlar darslarining xususiyatlari, birinchidan, sinfdan tashqari ishlar tizimining bosqichlari bilan, ikkinchidan, o'quv vazifalari va dastur bilan, uchinchidan, oldinga qo'yilgan tarbiyaviy vazifalar bilan, to'rtinchidan, o'quvchilarning qiziqishlari bilan belgilanadi.

Doimiy tadbirlarga to'g'arak mashg'ulotlari kiritilsa, qolganlari vaqt-vaqti bilan o'tkaziladigan tadbirlarga kiradi.

Sinfdan tashqari ishlar ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun katta ahamiyat kasb etib, ularga nutqini o'stirish, olingan bilim va malakalarni mustahkamlash uchun yordam beradi. Yangi qo'shimcha ma'lumotlar manbai hisoblanadi.

Sinfdan tashqari ishlarning samarali usullaridan yana biri adabiy kechalar hisoblanadi. Adabiy kechalarga misollar "Navoiyxonlik", "Boburning tavallud kuniga bag'ishlangan kecha" va h.k bo'lishi mumkin. Undan tashqari ekskursiya

¹ Nurmatova M. Ifodali o'qish to'garagi. "Til va adabiyot ta'limi" 2018 yil. 1 -son. 34-b.

davlat kutubxonalariga tashrif, teatr va kino, bayram va tadbirlar, uchrashuvlarning jonli muloqot tarzida tashkil etilishi, ko'rik tanlovlarning yo'lga qo'yilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili fanini chuqur o'zlashtirishlariga muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Karima Qosimova va boshqalar “Ona tili o’qitish metodikasi” Toshkent 2019.
2. Nurmatova M. Ifodali o’qish to’garagi. “Til va adabiyot ta’limi” 2018 yil. 1 - son.
3. Jalilova M. Ne’matova G. Takrorlash mashg’ulotlarini “Topqirlar bellashuvi” tarzida o’tkazish. “Til va adabiyot ta’limi” 2014 yil 2 -3 qo’shma sonlari.
4. J. O. Tolibova. Pedagogik texnologiyalar – do‘stona muhit yaratish omili. - T. : 2015.